

IMPORTANCIA DO PORTO DO ITAQUI PARA REGIÃO DE MATOPIBA: ANÁLISE HISTÓRICA E PROSPEÇÃO DE CENÁRIO

Emerson Domingos Pereira, Fatec Zona Leste, emerson.pereira01@fatec.sp.gov.br

Octavio Rodrigues Araujo Negri, Fatec Zona Leste, octavio.negri@fatec.sp.gov.br

Regiane de Fatima Bigaran Malta, Fatec Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Com a importância do agronegócio para o Brasil, a saída do país para exportação desses produtos demanda de uma estrutura preparada para atender os principais compradores internacionais. A demanda e movimentação do Porto do Itaqui vem crescendo a cada ano, sendo assim, para poder estudar e planejar possíveis ampliações da estrutura, é necessário a criação de uma prospecção de cenário para alcançar valores estipulados, almejando o crescimento do porto. O objetivo principal do artigo é realizar essa prospecção de cenário sobre o Porto do Itaqui, visando não só o aumento na movimentação de cargas, mas também apontando os projetos futuros que a gestão do porto tem para a região. A metodologia adotada será uma revisão bibliográfica, levantando dados e estatísticas de acordo com artigos e informações dos portais do governo da região e do próprio porto. Concluindo que potencialmente há tendências de crescimento nas exportações realizadas pelo Porto do Itaqui, de acordo com o a EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária, foram divulgados dados de toda movimentação realizada neste século, apontando o aumento e as possíveis mudanças que poderão ser realizadas.

Palavras-chave. Porto, Itaqui, Matopiba, Movimentação, EMAP.

ABSTRACT. With the importance of agribusiness for Brazil, leaving the country to export these products requires a structure prepared to serve the main international buyers. The demand and movement of the Port of Itaqui has been growing every year, so, in order to study and plan possible expansions of the structure, it is necessary to create a prospecting scenario to reach stipulated values, aiming at the growth of the port. The main objective of the article is to carry out this prospecting of a scenario for the Port of Itaqui, aiming not only at increasing the movement of cargo, but also pointing out the future projects that the management of the port has for the region. The methodology adopted will be a bibliographic review, gathering data and statistics according to articles and information from the government portals of the region and the port itself. Concluding that there are potentially growth trends in the exports carried out by the Port of Itaqui, according to the EMAP - Empresa Maranhense de Administración Portuária, data was released on every movement carried out in this century, pointing to the increase and possible changes that could be made.

Keywords. Porto, Itaqui, Matopiba, Moving, EMAP.

1. INTRODUÇÃO

A região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) vem se destacando pela produção de grãos como milho, arroz, soja e algodão. A região tem uma área delimitada de 73 milhões de hectares e 377 municípios. Com mais de 324 mil estabelecimentos agrícolas e atualmente produz cerca de 10% da produção de grão no país. (EMBRAPA, 2021),

O estado do Maranhão, de acordo com o portal do Porto do Itaqui (2016) detém cerca de 33% do Matopiba, também é estratégico para o escoamento da safra pelo Porto, que é conhecido como: “porto

de Matopiba”. Os projetos para a construção desse porto foram em meados de 1918, porém a obra só foi iniciada em 1960 pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. O Porto de Itaqui é o 4º na classificação geral e o quarto entre os portos públicos em movimentação de cargas. Um dos grandes diferenciais do Porto se faz pela aproximação dos mercados da América do Norte, Canal do Panamá, por onde é possível chegar com facilidade aos países da Ásia. Com a importância do Porto do Itaqui para Matopiba, muitos investimentos na região vêm sendo aplicados. De acordo com dados publicados pelo próprio porto em seu portal, o comportamento da região se mostra eficaz e promissor, assim, projeções futuras devem ser traçadas neste artigo para que seja analisada a sua gestão e contribuição para o Brasil. Esse estudo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais os principais planejamentos para ampliação do funcionamento do Porto do Itaqui? Para responder a essa pergunta tem como objetivo geral mapear as características do Porto do Itaqui, considerando seu desenvolvimento histórico e demanda de cargas a fim de projetar um cenário considerando projetos atuais, planejamentos e estratégias adotadas pela sua gestão, visto que há uma tendência de crescimento. Os objetivos específicos serão: Revisar a bibliografia sobre os principais portos, produção e exportação agropecuária no país; Relatar as delimitações da região do Matopiba, sobre o porto na sua criação, apresentação dos dados fornecimentos pela sua gestão nos últimos anos e analisar a prospecção de cenário na demanda de grãos no Porto do Itaqui. Para aquisição dos dados, foi realizado uma revisão bibliográfica com artigos científicos, sites do governo e dados extraídos de outros canais de informações como: EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. PORTOS BRASILEIROS

O modal marítimo é o meio de transporte mais utilizado no mundo todo, para o deslocamento de mercadorias. Seu diferencial se faz por ter a maior capacidade individual de carga por navio. Seu porte sustenta mercadorias de diversos tipos, podendo ser sólidas, líquidas, granel ou embaladas. (KEEDI, 2001). De acordo com Ferraz e Torres (2004) a evolução da economia das cidades está ligada ao desenvolvimento dos sistemas de transportes. Quanto mais investimento neste campo, maior será o retorno e o índice de crescimento para a região.

A Fazcomex (2021) afirma que o Brasil tem um total de 175 instalações portuárias de cargas. Deste total, 76 são terminais que se localizam no interior do país, em nossas bacias hidrográficas. Os 99 restantes ficam ao longo da costa brasileira, conforme a tabela 1, está listado os portos pelo seu tamanho e respectiva carga movimentada.

A tabela 1 aponta as posições que estão os maiores portos do Brasil, mostrando os seus segmentos ou as principais cargas que são movimentadas nas respectivas regiões.

Tabela 1: Maiores Portos Brasileiros

Portos	Posição	Segmento ou principais cargas movimentadas
Porto de Santos (SP)	1º	Carnes, vegetais, plásticos e produtos químicos.
Porto de Paranaguá (PR)	2º	Agroindústria, alimentos, indústria mecânica e química.

Porto de Itapoá (SC)	3º	Carnes, papel, madeira, cerâmica, entre outros.
Portonave (SC)	4º	Carvão vegetal, plásticos, madeira e carnes.
Porto de Rio Grande (RS)	5º	Calçados, agroindústria e couro.
Dp World Santos (SP)	6º	Sal, pedras e plásticos.
Porto Chibatão (AM)	7º	Máquinas elétricas, borracha e enxofre.
Porto de Suape (PE)	8º	Cereais, enxofre e bebidas.
Porto de Itajaí (SC)	9º	Plásticos, carvão vegetal e madeira.
Porto do Rio de Janeiro (RJ)	10º	Indústria química e produtos minerais

Fonte : DATALOGISTICA (2020)

É importante levar em consideração que quantidade não é qualidade. Muitos portos brasileiros passam por problemas logísticos, desde a parte do acesso até a gestão interna. O Porto de Santos, de acordo com Guimarães e Machado (2016), tem muitos problemas com as vias de acesso.

A movimentação de contêineres (carregamento e descarregamento), cria uma demanda nas empresas de transporte rodoviário, fazendo o envio de caminhões até o terminal. Portanto, se isso ocorre na mesma janela de tempo, o terminal fica sobrecarregado, causando congestionamento no pátio de armazenamento, levando a problemas ambientais e de tráfego. Olhando pelo lado dos terminais, é dada prioridade na operação dos navios, nas operações de transbordo, carga e descarga. Ou seja, a região que conta com o sistema logístico que se destina ao porto recebe pouca atenção, causando congestionamentos em diversos portos pelo mundo. (Phan & Kim, 2015).

2.2 PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

O agronegócio é um dos setores que mais gera emprego no mundo. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2021), em 2020, registrou 61.637 vagas de trabalho neste setor. Matéria publicada pelo portal da Uol, mostra que este é o melhor resultado nos últimos 10 anos, apontando que o índice de crescimento só tende a melhorar.

2.2.1. EXPORTAÇÃO

A agricultura e pecuária fazem parte do crescimento e desenvolvimento do nosso país. Ele é responsável por manter a balança comercial nacional em saldo positivo desde 1997 (GABAN, MORELLI, BRISOLA, GUARNIERI. 2017). De acordo com a MAPA/MDIC (2015), houve um aumento nas exportações do agronegócio no valor de US\$ 76,6 bilhões em um intervalo de dezoito anos (1997 a 2015). Em 2013 e 2014 foi um período de grande destaque, foi registrado no Brasil no setor da agropecuária, 41,3% e 43% de participação em seu total de exportações. Isto é, ele foi responsável por quase metade do total nacional naqueles anos, e vem se mantendo neste nível (MAPA; MDIC, 2015). Olhando pra um cenário mais atual, observamos mais mudanças entre 2016 a 2020. AGROSTAT BRASIL (2021), apresenta os dados com valores brutos anuais da exportação e importação agropecuária nacional, conforme apresenta a Tabela 2.

Tabela 2: Exportação Total Anual no Brasil de 2016 a 2020

Ano	Valor (US\$)	Produto com maior participação em %
2016	84.937.406.367	Complexo soja (29,93%)
2017	96.014.250.614	Complexo soja (33,03%)
2018	101.168.287.537	Complexo soja (40,23%)
2019	96.850.662.428	Complexo soja (33,68%)
2020	100.701.953.630	Complexo soja (34,99%)

Fonte : AgroStat Brasil (2021)

Apesar da queda em 2016, comparado ao pico dos anos anteriores, em 2017 ocorreu novamente uma melhora que segue estável até o ano atual. Também podemos ver que a soja é o produto de maior participação.

2.2.2 PRODUÇÃO

De acordo com Gasques, Bacchi e Bastos (2018), a produtividade foi responsável por 80,6% do crescimento do produto agropecuário, baseando-se no crescimento da PTF nos anos de 1975 a 2016. Porém, 76,4% deste aumento vem do período de 2000 a 2016.

Segundo MAPA (2021), podemos notar crescimentos significativos no valor bruto da produção anual de lavouras e pecuária, entre os períodos de 2017 a 2021:

Tabela 3: Valor Bruto da Produção: Lavouras e Pecuária

Ano	Lavouras (R\$)	Pecuária (R\$)	Valor Total (R\$)
2017	570.075.703.071	290.706.433.711	860.782.136.782
2018	550.661.141.402	283.675.773.830	834.336.915.233
2019	542.742.270.431	307.869.810.822	850.612.081.252
2020	661.615.555.547	333.422.680.831	995.038.236.378
2021	753.195.173.917	346.183.508.353	1.099.378.682.270

Fonte: Adaptado de MAPA (2021)

Ocorreu uma diferença de R\$ 346.183 bilhões, comparado a esses últimos 4 anos, um crescimento de 45,9%. Mas estes são valores brutos de produção, sem considerar outros fatores. Análise feita para comparação de dados, podendo dar uma melhor noção do crescimento da produção e exportação do agronegócio no Brasil.

3. REGIÃO DO MATOPIPA

Segundo a EMBRAPA(2014), após um estudo solicitado pelo governo federal, chegou-se a delimitação do MATOPIBA, oficializado pelo decreto da Presidência da República. O Governo Federal criou um plano de desenvolvimento para região, com a finalidade de promover e coordenar políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento econômico e sustentável, fundado nas atividades agrícolas e pecuárias, resultando na melhoria da qualidade de vida da população que reside por lá.

Sobre as características da região, são 337 municípios, dos quais 135 são provenientes do Estado do Maranhão, 139 do Tocantins, 33 do Piauí e 30 da Bahia, com 73 milhões de hectares, distribuídos em 31 microrregiões geográficas. Soja, milho e algodão são as grandes produções da região. Destacamos

também, de acordo com a EMBRAPA(2021), que 91% da área é do bioma Cerrado, ocupando 66,5 milhões de hectares. Remanescentes do bioma Amazonia e Caatinga, com 7,3% (5,3 milhões de hectares) e 1,7% (1,2 milhões de hectares) respectivamente. Existem 3 bacias hidrográficas, que são: Bacia do Rio Tocantins (ocupando 43% da área), Bacia do Atlântico (com 40%) e Bacia do Rio São Francisco (com 17%).

Em uma publicação da Gazeta do Cerrado (2021, p.1), é citado a fala do Secretário da Agricultura da Bahia, João Carlos de Oliveira:

A região onde está inserido o MATOPIBA é de extrema importância porque detém os melhores índices de produção e produtividade, tanto na soja como no algodão e no milho. A soja se destaca como uma das melhores produtividades no país, seguida pelo algodão e também pelo milho. Vale ressaltar que além da produtividade há um trabalho muito importante dando ênfase sobretudo à questão social e ambiental. A Gestão Estadual acompanha e dá o suporte, principalmente no acompanhamento da bacia do Urucuia, dos canais de irrigação, com suporte técnico e incentivando a expansão da área.

De acordo com Gaban et al.(2017), a região Norte e Nordeste merecem atenção especial se tratando do potencial de produção de grãos e armazenamento. Principalmente quando falamos de Matopiba. Essa região, composta pelos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, foi responsável por 9% da produção nacional de grãos na safra de 2013/2014. Isto representa 18,6 milhões de toneladas de grãos. Na época, de acordo com MAPA(2015), as projeções feitas para safra de 2023/2024, passará para 22,6 milhões de toneladas de grãos.

4. PORTO DO ITAQUI

O porto de Itaqui está localizado no estado do Maranhão, cidade de São Luis. Os projetos para sua criação datam de 1918, mas somente em 1960 foi construído as primeiras acostagens pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. (CLEMENTINO, 2018)

Antes do Século XIX, a área onde está localizado o Porto de Itaqui já era conhecido como ponto de parada de embarcações, mas somente em 1918 foi feita a primeira tentativa de construir um grande porto, quando o governo do Estado Maranhão, concedeu as obras para companhia inglesa C.H Walker & Co. Limited, porém a concessão foi extinta. (CLEMENTINO, 2018)

Em 1939 houve um estudo na área do porto, realizado pelo Departamento Nacional dos Portos e Vias Navegáveis, tendo como potencial a construção de um porto de grande porte. Em 1966 as obras foram iniciadas pela empresa Brasileira Serveng-Civilsan, entregando um cais com extensão inicial de 367 metros, concluindo em 1972, com a construção de dois trechos de 270 metros e outro de 80 metros. Em 28 de dezembro de 1973. Foi criada a Companhia Docas do Maranhão – Codomar, que iria administrar a nova instalação. (CLEMENTINO, 2018)

Em 1976, foram construídos os berços 101 e 103, em 1994 os berços 104 e 105 e em 1999, o berço 107 e o berço 106 que permitiu a operação com navios de até 200 000 toneladas de DWT - (somatórios do peso bruto do navio carregado). O Berço 108 foi inaugurado em 2017 e é especializado na movimentação de derivados de petróleo. Em 30 de novembro de 2000, foi criada a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, pelo convenio de Delegação entre União e o Estado do Maranhão. A EMAP está localizada dentro dos limites do Porto de Itaqui, a qual foi definida pelo Decreto da

Presidência da República de 25 de julho de 2005, que estabeleceu a área do Porto Organizado.

Art. 1o A área do Porto Organizado do Itaqui, no Estado do Maranhão, é constituída: I - pelas instalações portuárias terrestres e marítimas, delimitadas pela poligonal definida pelos pontos de coordenadas geográficas constantes do Anexo a este Decreto, abrangendo todos os cais, docas, pontes, píeres de atracação e de acostagem, armazéns, silos, rampas ro-ro, pátios, edificações em geral, vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e ainda os terrenos ao longo dessas faixas marginais e em suas adjacências, pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto do Itaqui ou sob sua guarda e responsabilidade; e

II - pela infra-estrutura de proteção e acesso aquaviário, tais como áreas de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a estes, até as margens das instalações terrestres do porto organizado, conforme definido no inciso I deste artigo, existentes ou que venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do Poder Público. (BRASIL, 2005c, não paginado).

A EMAP foi criada pela Lei Estadual nº 7.225, de 31 de agosto de 1998. É uma empresa pública estadual, com sede e foro no município de São Luís, MA.

4.1. LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O Porto de Itaqui está no interior da baía de São Marcos, a 11Km do centro da cidade. De acordo com EMAP(2021), ocupa uma área superficial de 5.100.000 M², próximo ao limite entre as regiões Nordeste e Norte do País. Seu acesso hidroviário não tem formação de barra, suas características atuais estão especificadas de acordo com a tabela abaixo (Tabela 4):

Tabela 4: Características do canal de acesso

Características do canal de acesso	Medida atual (2021)
Profundidade	23m
Largura Limitante	500m
Calado Máximo Autorizado	22,3m
Comprimento	101Km

Fonte: EMAP(2021)

Diferencia-se pela sua localização próximo dos mercados da Europa, América do Norte e do Canal do Panamá (um canal artificial criados para interligar o oceano Atlântico com o oceano Pacífico), assim, alcançando rapidamente países da Ásia. O Porto atende a maior parte da exportação dos produtos produzidos na região de MATOPIBA, sendo a última fronteira agrícola do País para os produtos dessa região. O Porto possui diversos acessos, sendo eles: hidroviários e terrestre (rodovias, ferrovias, dutovias e correias transportadoras).

4.2. MODAIS CONECTADOS COM PORTO DE ITAQUI

4.2.1. FERROVIAS

O Porto de Itaqui tem ligação com duas ferrovias direta, a FTL - Transnordestina, que atravessa estados do Nordeste (sete especificamente), passando do Sergipe a Maranhão (trecho de Propriá a São Luiz) e tem 4.238Km de extensão. E a Estrada de Ferro Carajás (EFC), com 892Km de extensão, ligando a capital do Maranhão a Carajás no estado do Pará. Logo abaixo (Figura 1), no mapa é possível observar as extensões e conexões.

Figura 1: Mapa das Ferrovias(2019)

Fonte: Google Earth (2019)

Há ainda uma conexão indireta com a Ferrovia Norte-SUL (FNS), que liga à EFC em Açailândia, com operacionalização do trecho até Estrela D'Oeste (SP).

4.2.2. RODOVIAS

O acesso pelas rodovias se dá pelas, BR-135 (liga norte do Maranhão até Belo Horizonte - MG) e BR-

222 (liga Fortaleza - CE a Marabá – PA), assim, se conectam as rodovias federais BR-316, BR-230, BR-226 e BR-010, estaduais MA-230, para todo Norte e Sul do país. (EMAP 2021)
Na figura 2 é possível observar a ligação dessas rodovias e as conexões até o Porto.

Figura 2: Mapa das Rodovias (2019)

Fonte: Google Earth (2019)

4.2.3. FLUVIAL

As ligações fluviais com o Porto de Itaqui passam através dos principais rios do Estado do Maranhão, sendo os rios Grajaú, Pindaré, Mearim, Itapecuru e dos cachorros, porém eles são rasos, tendo somente profundidades de 1m a 2,5m próximo à foz. (EMAP 2021)

Na figura abaixo (Figura 3), podemos observar tais ligações com o Porto.

Figura 3: Mapa conexões Fluviais (2018)

Fonte: EMAP - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ (2019)

Os três rios são considerados navegáveis, de acordo com a listagem das hidrovias brasileiras, disponibilizada pelo Ministério da Infraestrutura (BRASIL, 2015). No entanto, conforme indicado no Planejamento Hidroviário Estratégico do Ministério dos Transportes (BRASIL, 2013), nenhum dos três possui possibilidade relevante de navegação comercial e transporte de passageiros no horizonte de análise do próprio documento, até o ano de 2031, sendo trafegados apenas por pequenas embarcações de madeira, autopropulsadas, com capacidade de carga variando de 2 toneladas a 15 toneladas (BRASIL, 2015).

4.3. ESTRUTURADO PORTO DO ITAQUI

Segundo a EMAP (2021), o Porto do Itaqui é o quarto em movimentação de cargas, de acordo com o ranking da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Caracteriza-se como um Porto de águas profundas, e possui um posicionamento geográfico estratégico e privilegiado.

Atualmente, o porto possui 8 berços (100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108), na tabela abaixo (Tabela 5), é possível obter a descrição da divisão de cada um deles, engloba os principais detalhes sobre os tipos de produtos que passam pelo porto e sobre a profundidade de cada berço, ponto decisivo para a escolha de um porto a depender do tamanho do navio e mercadoria que será transportada.

TABELA 5: CARACTERÍSTICAS DE CADA BERÇO

BERÇO	PROFUNDIDADE (M)	MEDIDA DO CALADO (M)	TIPOS DE NAVIO
100	15	14,5	Granéis Sólidos e Carga Geral
101	12	11,5	Granéis Sólidos e Carga Geral
102	12	11,5	Granéis Sólidos, Granéis Líquidos e Carga Geral
103	15	14,5	Granéis Sólidos e Carga Geral
104	13	12,5	Granéis Líquidos e Carga Geral
105	18	17,5	Granéis Sólidos
106	19	18,5	Granéis Líquidos
108	19	18,5	Granéis Líquidos

FONTE: SITE DO PORTO DO ITAQUI – INFRAESTRUTURA, 2021.

No site do Porto de Itaquí, temos representações feitas por imagens da infraestrutura do porto, indicando os locais que estão estabelecidos cada setor e seus nomes. Como mostra na figura abaixo (Figura 4).

Figura 4: Infraestrutura do Porto (2021)

Fonte: Site do Porto do Itaquí – Mapa Interativo, 2021.

É possível observar onde os 8 berços estão localizados e próximos dos terminais respectivos, assim, encurtando a distância e agilizando o armazenamento e deslocamento dos produtos que serão transportados. As cargas de maior alta no Porto de Itaquí em 2020 fora as de graneis líquidos. As operações de soja e de carga gerais tiveram aumentos, de 19% e 7% respectivamente. Em relação ao perfil de carga, houve crescimento da movimentação de granel sólido (6,4%), granel líquido (11,6%), contêineres (16,3%) e carga geral solta (19,1%) na comparação do primeiro semestre de 2019, de acordo com Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). (EMAP, 2020)

4.4. PRODUTIVIDADE

Aqui iremos analisar com olhares mais amplos, com uma escala maior na linha do tempo. De acordo com informações da EMAP(2021), podemos analisar todas as taxas de ocupação de cada berço (Tabela 6). Desde 2013 até 2019 (início de utilização do berço 108).

Tabela 6: Taxas de Ocupação (2013 a 2019) (Valores em %)

Berço	Ocupação (2013)	Ocupação (2014)	Ocupação (2015)	Ocupação (2016)	Ocupação (2017)	Ocupação (2018)	Ocupação (2019)
100	72	96	94	76	75	79	82
101	66	96	93	78	77	77	78
102	67	90	84	61	54	59	59
103	70	73	79	64	67	78	85
104	77	88	93	79	82	75	81
105	74	87	74	59	74	73	73
106	88	88	84	81	82	72	81
108							28
Ocupação total %	73	88	86	71	73	73	71

Fonte: Adaptado Porto do Itaquí (2020)

Nos anos de 2014 e 2015, foi o período de maior ocupação total dos berços. Assim como 2019, que teria uma taxa de ocupação total de aproximadamente 77% se caso não tivesse já a utilização no berço 108, alterando a ocupação total naquele ano para 71%. (Tabela 6)

4.5. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2021), uma instalação portuária movimenta três tipos de cargas, que são: cargas gerais, graneis sólidos e líquidos. Sendo assim, podemos separar para analisar as cargas movimentadas no Porto do Itaquí da seguinte forma: especificar a natureza de cada tipo de carga (Tabela 7), e somar a quantidade movimentada (em toneladas) nas duas últimas décadas (Tabela 8)

Tabela 7: Natureza de cada tipo de Carga

Cargas gerais	Granéis sólidos	Granéis Líquidos
Contêineres	Ferro-gusa	Derivado de petróleo (histórico agrupado)
Carga Geral Solta - II	Fertilizantes	Derivados (Import)
Alumínio	Manganês	Derivados (entrepasto)
Carga geral	Calcário	GLP
Celulose	Coque	Abastecimento
Trilhos	Betonita + Antracita	Soda Cáustica

Flureto	Carvão	Óleo Vegetal (Soja)
Cimento	Clinker + escória + cimento	Álcool / Etanol
Bois vivos	Cobre	
	Minério de ferro	
	Pelota	
	Soja	
	Farelo de soja	
	Milho	
	Trigo	
	Arroz	
	Malte	

Fonte: Adaptado Porto do Itaqui (2020)

Uma observação sobre as cargas gerais dos tipos: Celulose, Trilhos, Fluoreto, Cimento e Bois vivos, só passaram a ser movimentados pelo Porto a partir de 2011. Este fato, impacta em uma diferença na movimentação total de cargas gerais, que teve um aumento de 292% na última década, comparado aos anos de 2001 a 2010. (EMAP 2021)

Tabela 8: Quantidade movimentada em toneladas (2001 a 2010; 2011 a 2020)

Tipos de cargas	2001 a 2010	2011 a 2020
Carga geral (total 1)	2.774.997	10.877.652
Granéis Sólidos (total 2)	71.310.343	113.503.465
Granéis Líquidos (total 3)	56.891.287	69.455.314
Total (1 + 2 + 3)	130.976.627	193.836.431

Fonte: Adaptado Porto do Itaqui (2020)

É possível notar aumentos em todos os quesitos (Tabela 8). Isso mostra a importância que o Porto passou a ter com o passar dos anos. Quanto maior for a movimentação, maior será o retorno financeiro para a região.

4.6. PROJEÇÕES FUTURAS

Utilizado como base o PDZ - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, de 2019, que apresenta as projeções realizadas sobre cargas que serão movimentadas no Porto do Itaqui. Que seria, de acordo com a EMAP (2019), uma diretriz da Portaria SEP/PR nº 3/2014, estabelecendo a utilização da projeção de demanda do Plano Mestre como princípios para a formulação de planos de ação. Utilizado como base o PDZ, de 2019, que apresenta as projeções realizadas sobre cargas que serão movimentadas no Porto do Itaqui. O período observado será de 2014 a 2018 enquanto a projeção de demanda é estimada até 2060, conforme o Plano Mestre (BRASIL, 2018).

No ano de 2060, projeta que a demanda para o Porto do Itaqui atinja um volume de 68,6 milhões de toneladas no cenário tendencial, assim, terá uma taxa média de crescimento de 2,5% ao ano. sendo um

crescimento maior que media nacional, conforme apresentado pelo Plano Nacional de Logística Portuária (BRASIL, 2017). A carga de granel sólido vegetal correspondeu ao principal volume movimentado no Porto em 2018 (EMAP, 2019), com o complex de grãos de soja, milho e farelo de soja responsável por 99% do total movimentado para essa natureza de carga, representado 44% das operações portuárias.

De acordo com o portal da EMAP, em 2018, as atividades portuárias vinculadas ao embarque de cargas corresponderam a 57% do total, portanto 43% das atividades direcionadas para o desembarque de cargas no Porto do Itaqui. No mesmo ano, 83% das atividades portuárias estiveram vinculadas às operações longo curso e 17% se relacionavam ao tipo de navegação via cabotagem.

A tabela 9 apresenta a projeção de demanda de cargas para o Porto do Itaqui nos próximos anos.

Tabela 9: Projeção de demandas cargas Porto do Itaqui(2020 a 2060)

Anos	Cargas gerais + Graneis sólidos e líquidos (milhões de toneladas)
2020	28.324
2025	36.241
2030	40.676
2035	47.718
2040	50.737
2045	54.271
2050	58.937
2055	63.766
2060	68.588

Fonte: Adaptado EMAP (2020)

Em relação à projeção de demanda para cenários alternativos, o Plano Mestre (2018) apresentou uma taxa média de crescimento de 2,8% ao ano até 2060 para o cenário otimista. No último ano projetado, acredita que o Porto do Itaqui irá movimentar 68,5 milhões de toneladas. Entretanto, no cenário pessimista a taxa média de crescimento será de 2,1% ao ano, com movimentação de 58,5 milhões de toneladas no ano de 2060.

Para a atividade agrícola nacional, calcula-se que serão inseridos 5 milhões de novos hectares para a produção. A segunda safra, por sua vez, incrementaria em 17 milhões de hectares a área colhida até 2027, fazendo com que a produção agrícola alcance 341 milhões de toneladas no último ano projetado, expandindo em mais de 55% da capacidade produtiva atual (USDA, 2018). As perspectivas de produção de grãos estão atreladas às condições climáticas, à produtividade da cultura e ao processo de expansão de área cultivada, que diz respeito ao uso de novas áreas, como as áreas de pastagem, liberando também parte das áreas necessárias ao cultivo (BRASIL, 2016).

As perspectivas de novos investimentos, a duplicação da Estrada de Ferro de Carajás (EFC) merece destaque (BRASIL, 2018). Além disso, estão traçando alguns investimentos relevantes, como:

- I. A operacionalização do Tramo Central da FNS entre os municípios de Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO), que deve ampliar a área de influência do Porto do Itaqui para o sul do Tocantins e estado de Goiás – a partir de 2025;
- II. A construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO) entre os municípios de Campinorte (GO) e Lucas do Rio Verde (MT), o que permite a conexão da FNS com as regiões de produção da porção central e leste de Mato Grosso, ampliando a área de captação via modal ferroviário do Porto do Itaqui – a partir de 2035;
- III. A finalização da FICO entre os municípios de Lucas do Rio Verde (MT), Sapezal (MT) e Porto Velho (RO), permitindo ampliar a área de captação de grãos para a região oeste de Mato Grosso – a partir de 2045 (BRASIL, 2018). Os investimentos previstos se justificam, em parte, quando se observa a trajetória de crescimento econômico chinês – principal importador de grão de soja e milho do Brasil. A China tritura a soja domesticamente para atender à demanda por óleos vegetais e por farinhas de oleaginosas destinada à alimentação, o que justifica a grande quantidade do produto destinada ao país asiático (OECD; FAO, 2014)

Matopiba se destaca pela topografia plana, solos profundos, alta luminosidade e uma estação chuvosa bem definida, características que favorecem a produção da soja. A região apresenta terras com preços mais acessíveis, quando comparados aos do Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. Essas características valorizam a produção de grãos, ampliando o potencial de movimentação no Porto do Itaqui, que vem sendo o maior exportador deste tipo de natureza de carga. No entanto, apesar das estações de secas e chuvas bem definidas, existe instabilidade climática na região, com alterações na frequência e na intensidade de chuvas, o que mantém a produtividade de soja abaixo da média nacional (EMBRAPA, 2018).

Para o PDZ - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, as expectativas sobre a movimentação de grãos se mantêm. A reformulação da demanda internacional dos produtos brasileiros e a capacidade produtiva, que mantém a consistência, tornam os cenários projetados pelo Plano Mestre favoráveis com as perspectivas atuais. (BRASIL, 2018)

5. CONCLUSÃO

Conforme apresentado, é possível concluir que o Porto do Itaqui vem se destacando pela sua localidade privilegiada e atendendo como principal porto para região de Matopiba. De acordo com a tabela de movimentação de carga (tabela 8), podemos ver que o total de cargas movimentadas, comparando dados de 2001 a 2010 e 2011 a 2020, teve um aumento de 47,9%. Um dos grandes motivos se dá por conta do aumento significativo que o país vem tendo com a demanda de produção de grãos.

Desde 2017, Itaqui está em crescimento na demanda de cargas, sendo projetado crescimento até o ano de 2060. Porém, como a principal carga transportada são os grãos, existe a possibilidade externa de a produção estagnar e não evoluir por ausência de projetos, expansões das conexões terrestres com o porto e clima das regiões de plantio. Essa questão do clima pode impactar negativamente a situação da

empregabilidade na área de produção, que vinha crescendo conforme foi citado no tópico 2.1 e que também poderia ter resultados estagnados.

Desta forma este artigo atendeu ao objetivo pois não há estimativa de decréscimo no número de grãos exportados pelo porto, cada ano vem obtendo um número maior de demanda ao ano anterior. Entretanto, os resultados demonstram que está sendo realizado o crescimento esperado do Porto do Itaqui, as prospecções de cenários se fazem necessárias para ampliação do funcionamento do Porto. PDZ solicitado pelo Ministério da Infraestrutura, coloca em transparência que metas estão sendo feitas pela gestão da EMAP.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Fatec Zona Leste por proporcionar um ensino de qualidade, tornando-se possível obter conhecimentos para realizar este artigo. A professora Regiane de Fatima Bigaran Malta, por ter sido nossa orientadora e ter desempenhado tal função com dedicação e amizade, nos proporcionando um alto nível de conhecimento sobre o tema escolhido. Agradecemos também as famílias e amigos que incentivaram a progredir cada dia mais em busca de aprendizado, apoiando nossas decisões e ajudando nas realizações. Portanto, dedicamos esse trabalho aos nossos colegas e professores da faculdade, que a cada aula foi acrescentado uma contribuição para nos tornarmos profissionais melhores.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). **Sistema de Desempenho Portuário (SDP)**. Brasília, 2018c.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ). **Anuário Estatístico 2018**. [Brasília, DF], 2018a. Disponível em: <http://web.antaq.gov.br/Anuario/>. Acesso em: 12 setembro. 2021

AGROSTAT - **Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro**. Disponível em: <https://indicadores.agricultura.gov.br/agrostat/index.htm>, Acesso em: 2 setembro. 2021

BELCHIOR, E. A.; ALCANTARA, P. H. R.; BARBOSA, C. F. - **Perspectivas e desafios para a região do Matopiba**, 2017. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1065435/perspectivas-e-desafios-para-a-regiao-do-matopiba>. Acesso em: 05 setembro 2021.

BRUGNERA, J. V.; DALCHIAVON, F. C. - Modal ferroviário e escoamento de soja no MATOPIBA. **Revista Ipecege**, v. 3, n. 4, p. 48–56, 2017. Disponível em: <https://revista.ipecege.com/Revista/article/view/163>. Acesso em: 3 setembro. 2021.

BRASIL. **Presidência da República. Decreto de 25 de julho de 2005. Dispõe sobre a área do Porto, Organizado do Itaqui, no Estado do Maranhão**. Brasília, DF: Presidência da República, 2005c. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=3&data=26/07/2005>. Acesso em: 11 setembro. 2021

BRASIL. Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR). Portaria nº 3, de 7 de janeiro de 2014. Estabelece as diretrizes para a elaboração e revisão dos instrumentos de planejamento do setor portuário - **Plano Nacional de Logística Portuária – PNL** e respectivos Planos Mestres, Planos de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ e Plano Geral de Outorgas - PGO. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 jan. 2014c. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/01/2014&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=84>. Acesso em: 11 setembro 2021

BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). Secretaria Nacional de Portos(SNP). **Plano Mestre: Complexo Portuário do Itaqui**. [Brasília, DF]: SNP/MTPA, 28 ago. 2018l. Disponível em:<http://www.transportes.gov.br/images/SNP/planejamento_portuario/planos_mestres/versao_completa/pm15.pdf>. Acesso em: 11 setembro. 2021

BUENO, S. - **LISTA dos 10 maiores PORTOS**, FazComex, disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/portos-brasileiros-quais-os-principais/>>, acesso em: 6 novembro 2021.

CNA - **Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil** , disponível em: <<https://www.cnabrazil.org.br/busca?termo=empregabilidade>>, acesso em: 2 setembro, 2021

CLEMENTINO, J. São Luís: cidade portuária em transformação. **Revista de Ciência & Tecnologia**, v. 21, n. 41, p. 3, 2018. Disponível em: <<https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cienciatecnologia/article/view/4063>>. Acesso em: 10 setembro. 2021.

DATA LOGÍSTICA. **Confira quais são os 10 maiores portos brasileiros e suas diferenças - Datalogística**. Datalogística. Disponível em: <<https://datalogistica.com.br/cases/confira-quais-sao-os-10-maiores-portos-brasileiros-e-suas-diferencas/>>. Acesso em: 2 setembro. 2021

EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP - **Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ** Disponível em: https://antigo.infraestrutura.gov.br/images/SNP/planejamento_portuario/pdz/pdz15.pdf>. Acesso em: 15 setembro. 2021

EMAP – Empresa Maranhense de Administração Portuária - **LOCALIZAÇÃO** Disponível em: <https://emap.ma.gov.br/porto-do-itaqui/localizacao>>. Acesso em: 15 setembro de 2021

FERRAZ, A. C. C. P.; TORRES, I. G. E. - **Transporte público urbano**. São Carlos: Rima, 2004.

GABAN, A. C.; MORELLI, F.; BRISOLA, M. V.; GUARNIERI, P. - Evolution of grain production and warehouse: perspectives of Brazilian Agribusiness for 2024/25. **IGEPEC, Toledo**, v. 21, n.1, p. 28-47, jan/jun. 2017

GASQUES, J. G.; BACCHI, M. R. P.; BASTOS, E. T. **Crescimento e Produtividade da Agricultura Brasileira de 1975 a 2016** | Carta de Conjuntura. Ipea.gov.br. 2018. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2018/03/crescimento-e-produtividade-da-agricultura-brasileira-de-1975-a-2016/>>. Acesso em: 3 setembro. 2021

GAZETA DO SERRADO. **Região do MATOPIBA deve dobrar a produção de grãos nos próximos dez anos**. 2021. Disponível em:< <https://gazetadocerrado.com.br/regiao-do-matopiba-deve-dobrar-a-producao-de-graos-nos-proximos-dez-anos/>>, Acesso em: 3 setembro. 2021

GOOGLE EART, 2019. Disponível em:<<https://www.google.com/earth/>>. Acesso em: 3. Setembro. 2021

GOVERNO MARANHÃO - **Porto do Itaqui está no top 4 em movimentação de cargas no ranking da Antaq**. Disponível em:< <https://www.ma.gov.br/porto-do-itaqui-esta-no-top-4-em-movimentacao-de-cargas-no-ranking-da-antag>>, Acesso em 1 setembro. 2020

KEEDI, S. - **Logística de Transporte Internacional: veículo prático de competitividade**. 2005. disponível em: <[file:///C:/Users/Familia/Downloads/FRANZONI_AMB_Logistica%20de%20transporte%20internacional%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Familia/Downloads/FRANZONI_AMB_Logistica%20de%20transporte%20internacional%20(1).pdf)>, acesso em: 1 novembro 2021.

LIMA, D.; FURTADO, P. C. C. G.; ALVES, V. E. L. - **O interesse das empresas chinesas no Brasil infraestrutura, commodities e mercado de terras na Região Matopiba**. Boletim Campineiro de Geografia, v. 10, n. 2, 2020.

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Estatísticas de Dados Básicos de Economia Agrícola**. 2021. Disponível em:<<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-de-politica-agricola/estatisticas-e-dados-basicos-de-economia-agricola/EDBSafra2021Fechado.pdf>>, Acesso em: 2 setembro. 2021.

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Política Agrícola. **Projeções do Agronegócio -**

Brasil 2013/14 a 2023/24. 2015.

MARANHÃO, R. L. A.; VIEIRA FILHO, J. E. R. - **A dinâmica do crescimento das exportações do agronegócio brasileiro**. Econstor.eu, 2016. Disponível em: <<https://www.econstor.eu/handle/10419/177465>>. Acesso em: 2 setembro. 2021.

MARANHÃO. Assembleia Legislativa. **Lei Estadual nº 7.225, de 31 de agosto de 1998**. Cria a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP e dá outras providências. São Luís: Assembleia Legislativa, 31 ago. 1998a. Disponível em: <http://arquivos.al.ma.leg.br:8080/ged/legislacao/LEI_7225>. Acesso em: 15 setembro. 2021.

PHAN, M. H.; KIM, K. H. - Negotiating truck arrival times among trucking companies and a container terminal. 2015 Transportation Research Part E: **Logistics and Transportation Review**, 75, 132-144.

PDZ – Plano de desenvolvimento e zoneamento do porto organizado do Itaqui, 2019. Disponível em: <www.portodoitaqui.ma.gov.br/pdf/pdz-itaqui.pdf>. Acesso em: 10 setembro. 2021

PLANO MESTE – Complexo portuário do Itaqui. 2018. Disponível em: <www.portodoitaqui.ma.gov.br/_files/arquivos/plano-mestre.pdf>. Acesso em: 10 setembro 2021

PORTAL EMBRAPA. **Proposta de Delimitação Territorial do MATOPIBA**. - 2014, disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1037313/proposta-de-delimitacao-territorial-do-matopiba>>, acesso em: 15. setembro. 2021

PORTO DO ITAQUI. **O Maranhão é estratégico para o escoamento da safra pelo Itaqui**. Site. 2016. Disponível em: <<https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/imprensa/noticia/o-maranhao-e-estrategico-para-o-escoamento-da-safra-pelo-itaqui>>. Acesso em: 11 setembro 2021

RIBEIRO, P. C. C.; COSENDEY, N. F.; CLARKSON, C. T - **Gestão de portos brasileiros e do BRICS: uma análise comparativa sobre seus problemas logísticos e a resolução por meio da tecnologia de informação**. Exacta, v. 15, n. 2, p. 335–352, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.uninove.br/exacta/article/view/6833>>. Acesso em: 5 setembro. 2021.

SOUZA, G. V. A.; SILVA, L. R. - **Agronegócio e Dependência: Uma Perspectiva De Análise Sobre a Região Do Matopiba**. Caminhos de Geografia, v. 20, n. 72, p. 149–168, 2019. Disponível em: <<http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/42795>>. Acesso em: 3 setembro. 2021

TOLEDO, B. S. - **Potenciais localizações para a implantação de armazéns no MATOPIBA**. esalqlog.esalq.usp.br, 2017. Disponível em: <<https://esalqlog.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/2017/PotenciaisMATOPIBA.pdf>>, Acesso em: 3 setembro. 2021